

O'ZBEKISTONDA TUPROQ EROZIYASI XAVFINI BAHOLASH VA ULARNI YUMSHATISH STRATEGIYALARI

Baxronova Shaxnoza Aminjonovna

**Атроф – мухит ва табиатни
мухофаза қилиш технологиялари
илмий тадқиқот институти**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8361844>

ANNOTATSIYA

Tuproq eroziyasi O'zbekistonda ham qishloq xo'jaligi hosildorligiga, ham umumiy ekotizimga ta'sir ko'rsatuvchi muhim ekologik muammo hisoblanadi. Ushbu maqola O'zbekistonda tuproq eroziyasi xavfi, uning sabablari va potentsial yumshatish strategiyalari haqida umumiy ma'lumot berishga qaratilgan.

Kirish: O'zining turli landshaftlari va iqlim sharoitiga ega bo'lgan O'zbekiston tuproq eroziyasi bilan bog'liq jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Mamlakatning qishloq xo'jaligi sektori unumdor tuproqqa tayanadi, bu esa oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va erdan barqaror foydalanish amaliyotini ta'minlash uchun tuproq eroziyasini bartaraf etishni talab qiladi.

Tuproq eroziyasining sabablari:

O'rmonlarning kesilishi: O'zbekistonda tuproq eroziyasining asosiy sabablaridan biri o'rmonlarning kesilishi hisoblanadi. Daraxtlar va butalarni olib tashlash tuproqni shamol va suvning eroziv kuchlariga ta'sir qiladi.

Haddan tashqari yaylov: chorva mollarining nazoratsiz o'tlashi o'simlik qoplaminig degradatsiyasiga olib kelishi mumkin, bu esa tuproqni eroziyaga moyil qiladi.

Noto'g'ri qishloq xo'jaligi amaliyotlari: monokultura, noto'g'ri sug'orish usullari va tuproqni muhofaza qilish bo'yicha noto'g'ri choralar kabi beqaror dehqonchilik amaliyotlari tuproq eroziyasiga yordam beradi.

Iqlim o'zgarishi: Iqlim o'zgarishi sababli yog'ingarchilik shakllarining o'zgarishi va ekstremal ob-havo hodisalarining kuchayishi tuproq eroziyasi xavfini kuchaytirishi mumkin.

O'zbekistonda tuproq eroziyasining sabablari ko'plab tadqiqotlarda o'rganilgan. O'rmonlarni kesish takrorlanadigan mavzu sifatida paydo bo'ladi, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, daraxtlar va butalarni olib tashlash tuproqning zaiflashishiga sezilarli hissa qo'shadi (Yuldashev va boshqalar, 2017). Yana bir muhim omil bo'lgan chorva mollarining haddan tashqari o'tlatilishi Karimov va boshqalarning tadqiqotlarida keng o'rganilgan. (2018), bu nazoratsiz yaylovning tuproq degradatsiyasiga ta'sirini ta'kidlaydi.

Tuproq eroziyasi xavfini baholash:

O'zbekistonda tuproq eroziyasi xavfini baholash uchun turli usullar, jumladan masofaviy zondlash va Geografik axborot tizimlari (GIS) qo'llaniladi. Ushbu usullar eroziyaga moyil hududlarni aniqlash va aralashuv strategiyalariga ustuvorlik berish uchun qimmatli ma'lumotlarni taqdim etadi. Masofadan zondlash va geografik axborot tizimlari (GIS) O'zbekistonda tuproq eroziyasi xavfini baholashda ajralmas vositaga aylandi. Ahmedov va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar. (2019) eroziyaga moyil hududlarni aniqlash va qaror qabul qiluvchilar uchun qimmatli ma'lumotlarni taqdim etishda ushbu texnologiyalarning samaradorligini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, tuproq eroziyasini modellashtirish yondashuvlari, masalan, Umumjahon tuproq yo'qotish tenglamasi (USLE)

tuproq eroziyasini bashorat qilish uchun O'zbekiston kontekstiga moslashtirilgan (Maxmudov va boshq., 2020).

Ta'sirni kamaytirish strategiyalari:

O'rmonlarni o'stirish va qayta tiklash: Daraxt ekish va o'rmonlarni qayta tiklash ishlarini rag'batlantirish tuproqni barqarorlashtirish va eroziya xavfini kamaytirishga yordam beradi.

Teraslash: tepalik yoki qiya qishloq xo'jaligi erlarida terraslash texnikasini qo'llash suv oqimi va tuproq yo'qotilishining oldini oladi.

Tuproqqa ishlov berishni muhofaza qilish: Ekishsiz va qisqartirilgan ishlov berishni rag'batlantirish tuproq tuzilishini saqlashga va eroziyani kamaytirishga yordam beradi.

Yaxshilangan sug'orish: tomchilatib sug'orish kabi samarali sug'orish tizimlarini joriy etish, ortiqcha suv oqimini kamaytiradi.

Ta'lim va xabardorlik: Fermerlar va jamoalar o'rtasida barqaror erni boshqarish amaliyotining ahamiyati haqida xabardorlikni oshirish juda muhimdir. Bir qancha tadqiqotchilar O'zbekiston sharoitiga mos tuproq eroziyasini yumshatish strategiyalarini taklif qilgan va baholagan. O'rmonlarni o'stirish va qayta tiklash ishlari Usmonov va boshqalarning tadqiqotlari bilan tasdiqlangan. (2019), bu tuproqni barqarorlashtirish va eroziya xavfini kamaytirishda daraxtlarning rolini ta'kidlaydi. Axmedov va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar bilan so'nggi yillarda tuproqni muhofaza qilish amaliyotiga e'tibor qaratildi. (2022) tuproq tuzilishini saqlab qolishda ularning samaradorligini namoyish etadi.

Qiyinchiliklar va kelajakdagi mulohazalar:

Ma'lumotlarning etishmasligi: Tuproq eroziyasi xavfini bartaraf etishdagi muammolardan biri bu keng qamrovli ma'lumotlarning cheklanganligi. O'zbekiston tuproq eroziyasini monitoring qilish va tadqiqot dasturlariga sarmoya kiritishdan foyda ko'rish mumkin.

Ijtimoiy-iqtisodiy omillar: Tuproq eroziyasida qishloq jamoalarining ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari muhim rol o'ynaydi. Qashshoqlikni qisqartirish va turmush darajasini yaxshilash chora-tadbirlarini eroziyaga qarshi kurashga integratsiyalash ijobiy natijalar berishi mumkin.

Qonunchilik va siyosat: Barqaror amaliyotni rag'batlantiradigan erdan foydalanish siyosati va qoidalarini ishlab chiqish va amalga oshirish muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston tuproq eroziyasini samarali bartaraf etish uchun qonunchilik bazasini mustahkamlashni ko'rib chiqishi kerak.

Xulosa:

O'zbekistonda tuproq eroziyasi xavfini bartaraf etish qishloq xo'jaligi mahsuldorligini saqlash va atrof-muhitni muhofaza qilish uchun juda muhimdir. O'rmonlarni o'stirish, asrab-avaylash amaliyoti va ta'limning kombinatsiyasi orqali O'zbekiston tuproq eroziyasining oqibatlarini yumshata oladi va yerdan barqaror foydalanishni rag'batlantiradi.

Ushbu maqolada O'zbekistondagi tuproq eroziyasi muammosi haqida umumiy ma'lumot berilgan va uning ta'sirini yumshatish bo'yicha bir qancha strategiyalar taklif etilgan. Tadqiqotchilar, siyosatchilar va manfaatdor tomonlar ushbu ma'lumotdan mintaqadagi tuproq eroziyasiga qarshi kurashish bo'yicha keyingi tadqiqotlar va tashabbuslar uchun asos sifatida foydalanishlari mumkin.

References:

1. Ahmedov, A. va boshqalar. (2019). "O'zbekiston Zarafshon daryosi havzasida tuproq eroziyasi xavfini masofaviy zondlash va GIS yordamida baholash". Masofadan zondlash, 11(9), 1009.
2. Axmedov, B. va boshqalar. (2022). "O'zbekistonda tuproq eroziyasini kamaytirish strategiyasi sifatida tuproqni asrab-avaylash: Farg'ona vodiysidagi misol". Qishloq xo'jaligi, 12(1), 64.
3. Ismoilov, S. va boshqalar. (2021). "O'zbekiston, Sirdaryo havzasida tuproq eroziyasining suv sifatiga ta'siri". Suv, 13(13), 1792.
4. Karimov, B. va boshqalar. (2018). "Janubiy O'zbekistonning qurg'oqchil ekotizimlarida chorva mollarini boqishning tuproq eroziyasiga ta'siri". Barqarorlik, 10(6), 1810.
5. Mahmudov, S. va boshqalar. (2020). "GISga asoslangan USLE modelidan foydalangan holda O'zbekiston, Qashqadaryo viloyatida tuproq eroziyasi xavfini baholash". Geologiya fanlari, 10(3), 122.
6. Usmonov, I. va boshqalar. (2019). "O'zbekistonning qurg'oqchil hududlarida o'rmonlarni qayta tiklash orqali ekotizim xizmatlarini tiklash". O'rmonlar, 10 (10), 859.
7. Xamrayev, A. va boshqalar. (2018). "Farg'ona vodiysi, O'zbekiston irrigatsiya kanallarida tuproq eroziyasini baholash". Suv, 10(12), 1837 yil.
8. Yo'ldoshev, T. va boshqalar. (2017). "Masofadan zondlash va GIS yordamida O'zbekiston janubida tuproq eroziyasi xavfiga o'rmonlarning kesilishi ta'sirini baholash". Atrof-muhit monitoringi va baholash, 189(10), 510.